

Beskrivning av SND

Datum: 2025-02-25

Version: 7

Creative Commons Erkännande 4.0
(CC-BY 4.0)

Svensk nationell datatjänst
snd.se
031-786 10 00
snd@snd.se
SND, Göteborgs universitet,
Box 468, 405 30 Göteborg

Detta är en beskrivning av vad SND är och vad SND gör och inte gör. Dokumentet uppdateras kontinuerligt allt eftersom SND utvecklas och utifrån de synpunkter som framkommer om vad som saknas eller bör förtydligas i dokumentet.

Abstract

Svensk nationell datatjänst (SND) är en nationell infrastruktur för forskningsdata som verkar för att främja arbetet med att göra forskningsdata tillgängliga för sekundäranvändning. SND samarbetar med majoriteten av Sveriges lärosäten och ett antal forskande organisationer för att möta kraven på öppen tillgång till forskningsdata.

SND finansieras av Vetenskapsrådet, medlemmarna i SND-konsortiet och Göteborgs universitet. Konsortiet består av nio lärosäten och nätverket inkluderar ytterligare ett trettio lärosäten och forskande organisationer. Varje organisation i nätverket har åtagit sig att upprätta ett lokalt forskningsdatastöd med ett långsiktigt uppdrag, där syftet är att hjälpa den egna organisationens forskare i deras arbete med hantering och publicering av forskningsdata, en så kallad DAU (Data Access Unit).

SND tillhandahåller verktyg, tjänster och stöd i det nationella arbetet för att främja ökad tillgång till forskningsdata. Våren 2025 lanseras Researchdata.se, en ny nationell forskningsdataportal där data och metadata från SND:s nuvarande forskningsdatakatalog blir sökbara tillsammans med data från andra infrastrukturer och plattformar. Researchdata.se kommer också innehålla utbildningsresurser riktade direkt till forskare. SND erbjuder ytterligare utbildningsresurser och stöd till DAU-funktionerna. DORIS är SND:s verktyg för att beskriva och dela forskningsdata och data lagras antingen i SND:s certifierade repositorium SND CARE eller lokalt hos forskningshuvudmannen.

SND deltar i flera olika internationella samarbeten, exempelvis CESSDA-ERIC och EOSC-federationen. SND är också utsett till ett nationellt kunskapscentrum enligt Skills4EOSC.

SND:s roll

[Svensk nationell datatjänst](#) (SND) är en nationell infrastruktur för forskningsdata. SND har över 40 års erfarenhet av att ta emot forskningsdata direkt från forskare eller forskargrupper för att göra dem tillgängliga för ny forskning. För att möta kraven om öppen tillgång till forskningsdata¹ har verksamheten utvecklats till en distribuerad storskalig modell i samarbete med majoriteten av Sveriges lärosäten och ett antal forskande organisationer.

Som nationell forskningsinfrastruktur och en e-infrastrukturresurs är SND en del i det större öppna vetenskapssystemet både på nationell, nordisk och internationell nivå.

En del av SND:s verksamhet handlar därför om att i samverkan med berörda myndigheter, organisationer och andra infrastrukturer bidra till och verka för nationell samordning inom området forskningsdata. Det kan handla om att ta fram nationella rekommendationer, policyer, mallar eller vägledningar. Det är viktigt att detta arbete alltid sker i relation till vad man kommit överens om på internationell nivå.

SND är också en del av det svenska e-infrastrukturlandskapet som tillsammans med andra e-infrastrukturer, till exempel SUNET och NAISS, tillhandahåller resurser och tjänster för lagring, överföring, tillgängliggörande, beräkning och analys av digitala data. Inom detta begrepp ryms också de kompetenser och organisationer som är nödvändiga för att forskningen ska kunna tillgodogöra sig dessa resurser. Det handlar alltså om den tekniska och organisatoriska grund som möjliggör forskningens digitala arbete.

SND bedriver ett omfattande internationellt samarbete. Vilka samarbeten SND väljer att ingå i avgörs av den bedömda nationella nyttan för svensk forskning. SND är till exempel en del av CESSDA-ERIC och ingår i processerna för den framväxande EOSC-federationen och de kommande EOSC-noderna.

SND:s syfte

SND får bidrag från Vetenskapsrådet (VR) för att ge det svenska forskarsamhället ett samordnat system för att beskriva, hitta och dela forskningsdata, både nationellt och internationellt.

Infrastrukturens syfte enligt VR:s villkor är:

1. Att underlätta delning av forskningsdata på ett enkelt, säkert och pålitligt sätt, som samtidigt uppfyller kraven för bevarande, åtkomst och delning.
2. Att göra data synliga och erbjuda användarstatistik genom att visa upp forskningsdata nationellt och internationellt och ge information om hur data delas och citeras.

¹ Se exempelvis forskningspropositionen 2020/21:60, <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/12/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige/>

3. Att underlätta tillförlitlig åtkomst till sökbara, högkvalitativa och väldokumenterade forskningsdata, tillsammans med information om hur dessa data kan nås och återanvändas.

SND:s nuvarande finansieringsperiod sträcker sig över perioden 2023–2026.

SND är idag ett konsortium som består av nio lärosäten. I SND:s distribuerade nätverksmodell ingår för närvarande 37 av landets lärosäten och forskande organisationer, inklusive de nio konsortielärosätena. Syftet med nätverket är att stödja forskare i Sverige i arbetet med att tillgängliggöra forskningsdata. Centralt för detta arbete är att varje organisation har en lokal stödfunktion för forskningsdata, en Data Access Unit (DAU), som arbetar med att stödja organisationens forskare i god datahantering och tillgängliggörande av forskningsdata. Många stödfunktioner (DAU:er) har kommit långt och är självständiga i arbetet, medan några fortfarande är i etableringsfasen. Begreppet DAU används av SND men kan benämnas och organiseras olika hos medlemmarna i SND-nätverket.

Någon motsvarighet till SND:s distribuerade modell finns inte i sin helhet i något annat land, utan vi utvecklar tillsammans ett nytt sätt att organisera arbetet med att göra forskningsdata tillgängliga. Detta innebär att vägen framåt inte är spikrak och att omtag ibland kan behöva göras. Detta är ett samarbete mellan många aktörer där samtligas bidrag och engagemang behövs för att modellen ska bli framgångsrik. SND:s utveckling ingår också i ett internationellt sammanhang, bland annat genom uppbyggnaden av European Open Science Cloud ([EOSC](#)) där SND är medlem och företrädar Göteborgs universitet.

Organisering, styrning och finansiering

SND finansieras genom bidrag från Vetenskapsrådet (kontantbidrag), genom konsortiet (inkindbidrag) och genom att Göteborgs universitet som värdundersitet bidrar med en större del av finansieringen (kontantbidrag). En del av finansieringen kommer även från brukaravgifter från nätverksanslutna organisationer utanför konsortiet.

SND-konsortiet

[SND-konsortiet](#) består av Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Göteborgs universitet är värdundersitet för SND, vilket innebär att verksamhetens kontor finns i Göteborg. Den dagliga verksamheten leds av SND:s föreståndare och ledningsgrupp. Styrgruppen, som består av experter inom forskning och infrastruktur, fattar de strategiska besluten om SND:s verksamhet. Konsortielärosätena är representerade i DAU-rådet, som träffas regelbundet, och i Partsrådet, som träffas minst en gång per år.

Konsortielärosätena bidrar till SND-samarbetet i form av *domänspecialister* och/eller *flaggskeppsprojekt*. Det arbete som görs av domänspecialisterna och i flaggskeppsprojekten utgör konsortielärosätenas inkind-finansiering för SND. *Domänspecialisterna* är experter inom olika vetenskapliga ämnesområden eller områden rörande olika former av forskningsdata. De fungerar som en nationell resurs för forskare och DAU:er och som en lokal resurs på sina respektive lärosäten. De samarbetar även med SND-kontoret i relevanta arbetsuppgifter. *Flaggskeppsprojekten* är tidsbegränsade satsningar som genomförs under ett till tre år och som ska stödja öppen tillgång till forskningsdata i vid mening. De kan genomföras i samarbete mellan konsortielärosäten och andra lärosäten eller organisationer. En central idé bakom flaggskeppen är att resultaten från dem ska vara till nytta även för andra än de lärosäten och organisationer som driver dem.

SND-nätverket

[SND-nätverket](#) utgörs i dagsläget av 37 lärosäten och forskande organisationer som alla etablerar en lokal stödfunktion för forskningsdata, en så kallad DAU. De 28 nätverksmedlemmarna som inte ingår i konsortiet har genom ett samverkansavtal² gått med i nätverket och åtagit sig att skapa förutsättningar för etablering av en DAU. För nätverket arrangerar SND regelbundna möten, workshoppar och webinarier. Inom nätverket pågår dessutom ett aktivt samarbete i olika arbetsgrupper och sub-nätverk (exempelvis för jurister, arkivarier och IT-personal), samtidigt som många av nätverksmedlemmarna har ett aktivt erfarenhetsutbyte och samverkar direkt med varandra.

Medlemmarna i SND-nätverket betalar en brukaravgift till SND. Brukaravgiften ligger under innevarande bidragsperiod på max 75 000 kronor. Avgiften avser att främst täcka kostnader för möten och utbildningsträffar, besök av SND för stöd i DAU-verksamheten, tillgång till tjänster som exempelvis DORIS, stödmaterial och guider samt medlemskap i DataCite.

DAU och DAU-rådet

Varje medlem i SND-nätverket har åtagit sig att etablera ett lokalt forskningsdatastöd med ett långsiktigt uppdrag, där syftet är att hjälpa den egna organisationens forskare i deras arbete med hantering och publicering av forskningsdata. SND har valt att benämna denna funktion med samlingsbegreppet Data Access Unit, förkortat DAU. En beskrivning av DAU-funktionen finns i dokumentet *Data Access Unit (DAU) – En beskrivning av SND:s förväntningar på nätverksmedlemmars lokala funktioner för forskningsdatastöd*.³

SND-kontorets roll gentemot DAU:erna är tvådelad: SND ger stöd under uppbyggnaden av DAU och fungerar som kravställare för hur forskningsdata som publiceras via SND:s tjänster ska beskrivas (se avsnitt om DORIS och Researchdata.se). Som stöd i DAU:ernas arbete finns det information på

² *Samverkansavtal*, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11472464>

³ *Data Access Unit (DAU) – En beskrivning av SND:s förväntningar på nätverksmedlemmars lokala funktioner för forskningsdatastöd*, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6346125>

SND:s webbplats om hur DAU kan stötta forskare med datahantering under hela forskningsprocessen samt ett antal vägledande dokument i [SND:s community på Zenodo](#).

DAU-rådet består av representanter från konsortielärosätena och har som syfte att stärka samarbetet inom SND-konsortiet och samtidigt fungera som en länk mellan SND:s styrgrupp och det nationella arbetet i stort. På DAU-rådets möten deltar även medarbetare från SND-kontoret.

Tjänster och resurser

Från 2018 riktar sig SND:s verksamhet mot alla forskningsdata, oavsett vetenskapsområde eller typ av data. Denna breda ansats kräver att SND:s tjänster och verktyg både är breda och inkluderande, samtidigt som de kan anpassas efter mer ämnesspecifika behov.

Både att dela forskningsdata och att ta del av data via SND:s tjänster är i dagsläget kostnadsfritt.

SND:s forskningsdatakatalog och Researchdata.se

I SND:s nuvarande forskningsdatakatalog finns cirka 3 000 poster för dataset. Data delas antingen helt öppet, det vill säga är direkt nedladdningsbara, eller med begränsad tillgång, vilket innebär att det behöver göras en förfrågan för att få ta del av data. Det finns också ett antal poster som enbart innehåller metadata och länkar till hur data kan nås (t.ex. via en annan forskningsdataportal eller webbplats). Genom att använda filterfunktioner eller fritextsökning i katalogen kan man söka efter dataset från ett flertal olika ämnesområden.

Katalogposterna fungerar som landningssidor för de dataset som tilldelas en DOI när de beskrivs i DORIS (se avsnittet om DORIS nedan). Posterna innehåller metadata och dokumentationsfiler samt antingen själva datafilerna eller information om hur man kan ta del av data. Det finns även länkar till relaterade publikationer eller andra resurser som är kopplade till data, exempelvis länkar till kod eller skript.

Våren 2025 lanseras SND:s stora satsning [Researchdata.se](#). Det är en nationell portal för forskningsdata som ska underlätta för nuvarande och framtida forskare att hitta, dela och återanvända forskningsdata. Dessutom ska här finnas utbildningsmaterial och information om god datahantering och öppen vetenskap med fokus på forskningsdata.

Researchdata.se är ett samarbete mellan SND och flera andra nationella forskningsinfrastrukturer, där resurser och kunskap från de deltagande parterna samordnas och samlas. SND:s nuvarande forskningsdatakatalog kommer att flyttas in i Researchdata.se, där det även blir möjligt att söka efter data från andra forskningsdatainfrastrukturer och -portaler.

Alla poster i SND:s nuvarande forskningsdatakatalog är sökbara i Digg:s plattform *Sveriges dataportal*, [dataportal.se](#). Detta kommer framöver även att gälla poster i Researchdata.se.

DORIS

[DORIS](#) är SND:s verktyg för att beskriva och dela forskningsdata, som även innehåller funktioner för att granska databeskrivningar och hantera förfrågningar om data som inte kan delas öppet. Forskare kan enkelt få en översikt över sina befintliga databeskrivningar, skapa nya och uppdatera publicerade databeskrivningar. Varje DAU ser dessutom en översikt över den egna organisationens samtliga databeskrivningar.

SND:s målsättning är att data som delas via DORIS ska uppfylla FAIR-principerna i så hög grad som möjligt. Detta innebär i stort att det ska finnas rikligt med metadata och att data ska vara väldokumenterade. Publicerade dataset har i regel genomgått en granskningsprocess där DAU och/eller SND-kontoret har genomfört en kontroll så att data är beskrivna på ett sådant sätt att de kan förstås av någon utanför den ursprungliga forskargruppen. Processen kring granskning och publicering hanteras i enlighet med *SND:s policy för granskning av data och metadata*⁴ samt *Krav och rekommendationer för data och metadata som beskrivs och delas via DORIS*.⁵

Formuläret som används för att beskriva data i DORIS bygger på etablerade metadatastandarder och kan anpassas efter olika ämnesområden. Etablerade kontrollerade vokabulärer och tesaurusar används i så stor utsträckning som möjligt för att metadata ska vara maskinläsbara och interoperabla. Tillsammans med SUHF:s expertgrupp för arkiv- och informationshantering arbetar SND även för att DORIS i framtiden ska ha stöd för de arkivspecifika metadata som krävs ur ett e-arkivperspektiv.

Alla versioner av dataset som publiceras via DORIS tilldelas en beständig identifierare i form av en DOI (Digital Object Identifier).

I DORIS finns också verktyg för att hantera inkomna förfrågningar om data som, av olika anledningar, inte kan delas öppet utan som kräver en godkänd prövning av forskningshuvudmannen innan de kan göras tillgängliga. Som stöd för processen att hantera förfrågningar om data har SND tagit fram en vägledning för utlämnande av forskningsdata med personuppgifter⁶ tillsammans med en checklista⁷ för prövningsprocessen.

SND CARE

SND CARE är SND:s tjänst för lagring av forskningsdata som delas via DORIS. SND CARE är ett certifierat repositorium,⁸ vilket innebär en kvalitetssäkring av arbetsprocessen för tillgängliggörande av forskningsdata. Att forskningsdata finns tillgängliga via ett certifierat repositorium är ibland ett krav från tidskrifter och anslagsgivare.

⁴ *SND:s policy för granskning av data och metadata*, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.6351343>

⁵ *Krav och rekommendationer för data och metadata som beskrivs och delas via DORIS*, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.6351363>

⁶ *Vägledning för utlämnande av forskningsdata med personuppgifter*, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.6352657>

⁷ *Checklista för utlämnande av forskningsdata med personuppgifter*, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10829328>

⁸ SND CARE är certifierat i enlighet med CoreTrustSeal: <https://www.coretrustseal.org/>

För användning av SND CARE tecknas ett uppdragsavtal⁹ mellan ansvarig organisation och SND (Göteborgs universitet), antingen på organisationsnivå eller för enskilda dataset. I de fall data med personuppgifter behöver lagras hos SND CARE kan även ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknas.

Användningen av SND CARE styrs av *Förvärvspolicy för SND CARE*.¹⁰

Integration med lokal lagring

I SND:s distribuerade modell är målet att forskningsdata ska lagras hos den ansvariga organisationen med en koppling/integration till SND:s system. Det finns flera fördelar med att data i så stor utsträckning som möjligt lagras lokalt under hela projekttiden fram till tillgängliggörande och arkivering. Bland annat är det en kostsam process att flytta forskningsdata mellan olika lagringsutrymmen. Det är också enklast utifrån ett juridiskt perspektiv, framför allt när det gäller data med personuppgifter eller annan känslig information. SND:s målsättning är därför att varje organisation i SND-nätverket ska tillhandahålla ett eget repositorium för forskningsdata, samt att dessa repositorer på sikt blir certifierade.

Tillsammans med Sunet, som är en del av Vetenskapsrådet, verkar SND för att integrera Sunets tjänst för distribuerad lagring ([Sunet Drive](#)) och andra lärosätesspecifika lagringslösningar med SND:s tekniska system (DORIS och Researchdata.se) och SND:s tjänster för beständiga identifierare via DataCite. Integrationen bygger på en API-specifikation för kommunikation mellan DORIS och de plattformar där data finns lagrade. API:et för integration av Sunet Drive och andra lärosätesspecifika lagringstjänster är under utveckling.

Under tiden som arbetet med att ta fram lokala lagringslösningar pågår finns SND:s repositorium SND CARE (se avsnitt ovan) att tillgå.

Interimslösning för lokal lagring utan integration

Organisationer i SND:s nätverk som har möjlighet att lagra skyddsvärda forskningsdata men som ännu inte har den fulla integrationen med SND:s system på plats, kan använda den så kallade *interimslösningen*¹¹ för tillgängliggörande av skyddsvärda data. Detta innebär i korthet att data beskrivs i DORIS men att filerna lagras lokalt hos huvudmannen. Data delas med begränsad åtkomst, vilket innebär att det krävs en godkänd prövning av utlämnande för att få ta del av data. En förfrågan om att ta del av data inkommer till DAU genom DORIS och prövas av forskningshuvudmannen. Datasetet tilldelas en DOI i samband med att det publiceras.

För delning av öppna data används SND CARE till dess att det finns en färdig integration.

⁹ *Uppdragsavtal avseende lagring och förmedling av forskningsdata*, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11277529>

¹⁰ *Förvärvspolicy för SND CARE*, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7568031>

¹¹ *Interimslösning för egen lagring utan integration med DORIS*, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6346587>

Kunskap och utbildning

En stor del av SND:s verksamhet utgörs av olika insatser för att sprida kunskap om god datahantering och öppen vetenskap. Det handlar både om utbildningsinsatser riktade direkt mot forskare och om kunskapsspridning till DAU-medarbetare. För DAU-medarbetare finns exempelvis BAS Online, som är en webbaserad kurs i datahantering i syfte att ge en gemensam kunskapsbas för alla DAU-medarbetare, oavsett tidigare bakgrund, och som sedan kan kompletteras med mer djupgående kunskaper. För forskare har SND bland annat specifika webbsidor som på ett enkelt sätt förklarar datahantering genom olika delar av forskningsprocessen. Utbildningsinsatser mot forskare sker ofta tillsammans med DAU-funktionerna; på så sätt får forskarna också kontakt med den lokala stödfunktionen.

SND är sedan våren 2024 utsett till nationellt kompetenscenter inom Skills4EOSC.¹² Skills4EOSC är ett omfattande europeiskt samarbete för att stödja och harmonisera utbildningar för forskare och andra som arbetar med hantering av forskningsdata. Kompetenscentrumen ska fungera som nationella noder för samordning av arbetet med öppen vetenskap, vilket ligger i linje med det arbete som utförs inom SND-nätverket.

Forskningsdata – ett snabbväxande fält

Det finns många faktorer som påverkar hur samarbetet kring forskningsdata mellan DAU och SND kommer att utvecklas och fältet förändras i snabb takt. Varje lärosäte väljer hur de aktivt arbetar med frågan genom att avsätta resurser och ta fram riktlinjer för öppen tillgång till forskningsdata och arbetet med forskningsdata. Alla lärosäten har dock i uppdrag att fortsätta utveckla arbetet med öppen vetenskap i syfte att verksamheten ska bidra till den nationella inriktningen för ett öppet vetenskapssystem. Regeringens målbild är att omställningen till ett öppet vetenskapligt system ska vara genomförd till 2026. Arbetet mot detta mål är ett gemensamt ansvar.

¹² <https://www.skills4eosc.eu/>